

KUNJUT SELEKSIYASI UCHUN BIRLAMCHI MANBALAR

¹Amanova M.E., ²Allanazarova L.R.

¹(q.x.f.doktori), Tashkent Agrar universiteti, ²(q.x.f.bo‘yicha falsafa doktori),

O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti

Moyli va tolali ekinlar ilmiy-tajriba stansiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016896>

Annotatsiya. Mamlakatimizning shimoliy xududi iqlim sharoitida kunjutning Turkmaniston, O‘zbekiston, Armaniston, Iran, Tursiya, Gretsiya, Meksika, Hindiston, Xitoy, Afg‘oniston, Tojikiston davlatlaridan keltirilgan jahon kolleksiyasining 50 ta namunalari qimmatli xo‘jalik belgilari (ertapisharlik, hosildorlik, moydorlik, yirik urug‘lilik, issiqlikka va sho‘rga bardoshlilik) bo‘yicha o‘rganildi. Xorazm iqlim sharoitida kunjut jahon kolleksiyasini o‘rganish asosida kunjut seleksiyaning turli yo‘nalishlari uchun 3 ta ertapisharlik, 5 ta yuqori hosildorlik, 6 ta moy miqdori yuqori birlamchi manbalar ajratib olindi.

Аннотация. В климатических условиях северной части нашей страны изучено хозяйственно ценных признаков 50 образцов мировой коллекции кунжута происходящие из Туркменистана, Узбекистана, Армении, Ирана, Турции, Греции, Мексика, Индии, Китая, Афганистана, Таджикистана. На основе изучения мировой коллекции кунжута в климатических условиях Хорезма для разных направлений селекции кунжута выделено: по скороспелости - 3, по продуктивности одного растения - 5, по масличности- 6 образец кунжута.

Annotation. In the climatic conditions of the northern regions of the republic, economically valuable traits of 50 samples of the world collection of sesame originating from Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Iran, Turkey, Mexico, India, China, Afghanistan, Tajikistan. Based on the study of the world collection of sesame in the climatic conditions of Khorezm, for different areas of sesame breeding, the following was distinguished: by early maturity -3, by the productivity of one plant - 5, by seed oil content were pick - 6 accessions sesame sample.

Kirish.

Moyli o‘simliklarning moyi aholi iste‘mol qiladigan ahamiyatli oziq-ovqat turlarining biri, shuningdek oqsillarga ham boy bo‘lib, bu urug‘larni qayta ishlaganda qoladigan kunjara va shrotlari chorvachilik va parrandalar uchun to‘yimli oziq-ovqat hisoblanadi. O‘zbekistonda quyidagi moyli ekinlar ya‘ni, kungaboqar, kunjut, yeryong‘oq, maxsar, zig‘ir va soya yetishtirilib kelinmoqda [3.99].

Kunjut-kunjutdoshlar oilasiga mansub bir va ko‘p yillik o‘tsimon o‘simliklar turkimiga kiruvchi moyli ekin. Vatani –Afrika. Kunjut eng qimmatli moyli ekinlardan, urug‘i tarkibida 65 % moy, 16-19 % oqsil, 16-17 % azotsiz moddalar mavjud. Kunjut sur tuproqli, unumdor, dondukkakli ekinlardan bo‘shagan yerlarda mo‘l hosil beradi [4.].

Yer yuzida “global isish” jarayonining jadallashishi ko‘plab mamlakatlar qatorida respublikamizda ham qurg‘oqchilikni kuchayishiga, cho‘l va sahrolarning kengayishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa o‘z navbatida ekin ekiladigan unumdor yerlarni qisqarishiga olib kelmoqda. Respublikamizda asosiy masala yildan-yilga o‘sib borayotgan aholini sifatli oziq-ovqat bilan doimiy bir maromda ta‘minlashga erishish bo‘lib, buning uchun faqat mavjud yer maydonlaridan yuqori hosil yetishtirish evaziga mahsulot hajmining ortishiga erishishdir.

Dunyo bo'yicha har yili 78,5 million gektardan ortiq maydonlarda 3840 ming tonna mahsulot yetishtirilib, o'rtacha hosildorlik 4,9 s/ga ni tashkil qiladi. Dunyoda eng ko'p kunjut yetishtirayotgan davlatlarning birinchi o'ntaligidan Birma (4,9 s/ga), Hindiston (3,4 s/ga), Xitoy (10,2 s/ga), Efiopiya (9,9 s/ga), Sudan (1,9 s/ga), Ugonda (6,1 s/ga), Nigeriya (3,8 s/ga), Burkinafaso (7,2 s/ga) Niger (5,0 s/ga) va Somali (9,6 s/ga) davlatlari joy olib, eng yuqori hosildorlik Xitoy davlatida kuzatiladi. Biroq, 2010 yil Yevropa Ittifoqi urug'chilik xo'jaliklarida kunjut ekinidan juda yuqori 55 s/ga hosil yetishtirilgan. Ushbu holatni mutaxassis olimlar qulay ekologik iqlim sharoit va yuqori sifatli urug'lik bilan birga ilg'or zamonaviy texnologiyalarning samarali qo'llanilganlik natijasi –deb izoh berishgan [5.28].

Respublikaning lalmikor maydonlariga maxsar, zig'ir kunjut va undov kabi moyli ekin turlari ekilib ularning ahamiyati kundan kunga oshib bormokda, ammo bu ekin turlarining urug'larining har yili qayta-qayta ekilishi natijasida ularning navdorligi buzilib hosildorligi sezilarli darajada pasayib bormoqda. Moyli ekin navlari urug'chilik tizimini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Shu sababli mazkur maydonlarda navdorlik xususiyatlarini saqlash maqsadida, yangi navlarni yaratish va yuqori avlodli superelita va elita urug'larini yetishtiradigan xo'jaliklarni tanlash va ularni rayonlashgan navlarning yuqori sifatli, navdor urug'lar bilan ta'minlash shuningdek ishlab chiqarishga joriy etish muhim vazifalardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 16 fevraldagi PF-36- sonli “Respublikada oziq-ovqat xavsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora –tadbirlari to'g'risida” gi farmoni va 2018 yil 19 yanvardagi “Yog'-moy tarmog'ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori e'lon qilingan. Ushbu qaror va farmonlarda O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavsizligini ta'minlash bilan birga raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining eksport salohiyatini oshirish, aholini yil davomida uzluksiz ravshida barqaror narxlarda qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash va qayta ishlash bo'yicha qator vazifalar belgilab berilgan.

Respublikamizning kupchilik viloyatlarida tuproqdagi sho'r natijasida olinayotgan daromad yildan–yilga kamayib borayotganligi va katta-katta maydonlarning qishloq xo'jaligi uchun yaroqsiz holatga kelib qolayotganligi sir emas. Biroq, nisbatan sho'rga bardoshli, kam suv talab etadigan, eksportbop ekin turlarini tanlash va ulardan yuqori mahsulot yetishtirish orqali ushbu yerlardan ham unumli foydalanish mumkin.

Tadqiqotlar o'tkazilgan joy va uning iqlim sharoitlari.

Tadqiqotlar 2023 yil Xorazm viloyati, Urganch tumanining Amudaryo sohiliga yaqin (500-800 m uzoqlikda) hududida amalga oshirildi. Respublikamizning shimoliy xududlaridan biri bo'lgan Xorazm vohasi Markaziy Osiyoning tekislik qismini qamrab olgan keng Turon pasttekisligining shimoliy qismida joylashgan. U Amudaryo qadimiy deltasining chap qirg'og'ini egallagan. Uning sharqiy chegarasi Toshbaka yassitog'ligi bo'lsa, g'arbiy sarhadi esa, Turkmaniston bilan chegaralanadi. Ushbu hududlar o'ta quruq mintaqaga kirib, yillik yog'incharchilik 80-90 millimetrni tashkil etadi va ular asosan qish va bahor davriga to'g'ri keladi. Voha iqlimi keskin kontinentaldir. Yozi issiq va quruq. Iyul oyida havoning o'rtacha harorati +28°C, o'rtacha mutlaq yuqori harorat +41°C, ba'zan harorat +46°C gacha boradi. O'suv davrida musbat haroratlar yig'indisi 4200°S dan 5400°S gacha o'zgarib turadi.

Xorazm viloyatining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bu yerda yorug'lik va issiqlik yetarli bo'lib, kontinental o'zgaruvchan hamda havosi quruqdir. Quyosh yorug'ligining davomiyligi yiliga 2700–3000 soat, bunda yozda quyosh yorug'ligi oyiga 360–400, qishda esa 90–

130 soatni tashkil etadi. Bir kundagi issiqlikning o‘zgaruvchanligi yuqori (10–15⁰ S qishda va 15–20⁰ S yozda).

Tuproq. Tajriba maydoning tuprog‘i bo‘z tuproq, sizot suvlari 1,5-1,7 metr chuqurda joylashgan, kuchli sho‘rlangan. Odatda, har yili sholidan boshqa qishloq xo‘jaligi ekinlari ekilgan dalalar uch yoki to‘rt marta yuviladi. Tajriba dalasida o‘tmishdosh o‘simlik sholi bo‘lganligi uchun ikki marta yuvildi.

Tadqiqot materiali va uslublari

Tadqiqotlar davomida dunyoning turli mamlakatlaridan keltirilgan kunjutning 50 ta jahon kolleksiyasining namunalari va rayonlashtirilgan navlar bilan izlanishlar olib borildi. Ilmiy-tadqiqotlar “Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o‘rganish” bo‘yicha (VIR, 1984, O‘ITI, 2010) [1.] hamda statistik tahlillar B.A.Dospexov (1985) uslub asosida amalga oshirildi [2].

Tadqiqot natijalari

Ertapisharlik xususiyati bo‘yicha. Kunjut o‘simligining o‘suv davrining davomiyligi bo‘yicha: tezpishar-vegetasiya davri 90-100 kun; o‘rtapishar-vegetasiya davri 100-110 kun; o‘rtakechpishar vegetasiya davri 110 -120 kun va kechpishar vegetasiya davri 120- 140 kun qilib klassifikatorda belgilangan. Biz tadqiqotlarimizga jalb etilgan namunalardan o‘rtapishar va o‘rta kechpishar namunalari ajratib olindi.

Bu namunalarga k-96 (Armeniya), k-100 (Armeniya), k-125 (Tursiya) kirib, ushbu namunalari andozaga nisbatan 5-10 kun oldin pishib yetildi (1-jadval).

Qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha o‘rganganimizda ertapisharlik xususiyati bo‘yicha tanlab olingan namunalarning yon shoxlar soni o‘rtacha 2 dan 5 tagacha bo‘lib, ushbu ko‘rsatkich andoza Tashkent-122 navida 4 donani tashkil qildi. Birinchi qo‘zoqchalargacha bo‘lgan balandlik 46-69 sm ni tashkil etgan bo‘lsa andoza navda 40 sm ga teng bo‘lganligi qayd etildi. Bitta o‘simlikdagi o‘rtacha qo‘zoqchalar soni bo‘yicha tahlil etilganda, faqat bitta k-96 (Armeniya) namunada 90 ta qo‘zoqchalar mavjud bo‘lib, andoza navga nisbatan 14 ta qo‘zoqchalari ko‘p ekanligi bilan ustunlikka ega bo‘ldi. O‘simlik mahsuldorligi va 1000 dona urug‘ vazni bo‘yicha andoza navga nisbatan yuqori ekanligi kursak bo‘ladi.

1-jadval

Ertapisharlik xususiyati bo‘yicha tanlab olingan namunalarning qimmatli xo‘jalik belgilari

Katalog nomeri	Kelib chiqishi	O‘suv davri, kun	Yon shoxlar soni	1chi qo‘zoqchagacha uzunligi, sm	Qo‘zoqcha soni, dona	1ta o‘simlik mahsuldorligi, g.	1000 dona urug‘ vazni, g.
St.Tashkent-122	O‘zbekiston	125	4	40	76	20	2,9
96	Armeniya	110	5	69	90	26	3.2
100	Armeniya	120	3	55	73	24	3,5
125	Tursiya	120	2	46	77	23	3,2

Bitta o‘simlikning mahsuldorligi bo‘yicha. Kunjutning o‘rganilgan namunalari bitta o‘simlikning mahsuldorligi bo‘yicha 5 ta k-46 (O‘zbekiston), k-55, k-96, k-103 (Armeniya) va k-

340 (Afg‘oniston) namunalari tanlab olindi. Bu namunalarning deyarli barchasida o‘simlikdagi qo‘zoqchalarning soni bo‘yicha ham yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Ushbu namunalarda bitta o‘simlikning o‘rtacha mahsuldorligi 26-32 grammgacha bo‘lib, andoza Tashkentskiy-122 naviga nisbatan 6-12 grammgacha mahsuldor ekanligi aniqlandi (2-jadval).

Moydorlik belgisi bo‘yicha. Kunjut namunalarning urug‘i tarkibidagi moy miqdori o‘rganilganda andoza navga nisbatan yuqori natijaga ega bo‘lgan 6 ta, jumladan: k-55, k-96, k-103 (Armeniya), k-119 (Iran), k-655 (N‘eapl), k-660 (Sudan) namunalari tanlab olindi. Ushbu namunalarning urug‘i tarkibida moy miqdori 62-68% bo‘lib, bu ko‘rsatkich andoza Tashkentskiy-122 navida 50 % tashkil etgan.

2-jadval

Bitta o‘simlikning mahsuldorligi bo‘yicha tanlab olingan namunalarning asosiy xo‘jalik belgilari

Katalog nomeri	Kelib chiqishi	1-shoxgacha uzunligi, sm	1-qo‘zoqchagacha uzunligi, sm	Qo‘zoqcha soni, dona	1ta o‘simlik mahsuldorligi, g.
St.Tashkent-122	O‘zbekiston	27	40	76	20
46	O‘zbekiston	19	45	103	32
55	Armeniya	13	56	84	27
96	Armeniya	36	69	90	26
103	Armeniya	37	69	93	26
340	Afg‘oniston	15	42	81	26

Xulosa

Xorazm viloyati iqlim sharoitida qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha o‘rganilgan kunjut namunalardan seleksiya uchun erta pishar, hosildor, yirik urug‘li va moy miqdori yuqori bo‘lgan birlamchi manbalar ajratib olindi. Bu istiqbolli namunalar kunjutning seleksiya jarayonida foydalanilsa yangi serhosil navlarni yaratishda xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Методические указания по изучению мировой коллекции масличных культур //Ленинград, ВИР, 1976 г//.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. –М.: Колос, 1985.
3. Seleksionnaya sennost mirovoy kolleksii kunjuta // Academic international conference on multi-disciplinary studies and education,15-may 2023.
4. <https://www.agro.uz/kunjut>
5. Amanova M.E., Allanazarova L.R., Agro ilm №3(47),2017